

Pengaruh Variasi Waktu dan Larutan Elektrolit Terhadap Perubahan Massa Logam Selama Proses *Anodizing* Aluminium

Nabila Putri Rahayu¹, Silvi Busada^{2*}, Umi Salamah³, Yunella Eka Putri⁴

Chemistry Department, State University of Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

- Anodizing,
- Elektrolit,
- Massa,
- Waktu Anodizing

ABSTRACT

Anodizing adalah teknologi pelapisan logam yang menggunakan elektrolisis untuk mengubah permukaan logam menjadi lapisan oksida, meningkatkan kekerasan lapisan dan meningkatkan daya rekat cat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu dan perubahan elektrolit terhadap massa sebagai hasil proses anodisasi. Larutan asam sulfat, dan larutan asam perklorat dengan proporsi 96 % dan 72 % digunakan sebagai elektrolit. Sampel adalah aluminium murni, tegangan 9 volt, waktu perendaman 10, 20, dan 30 menit pada suhu kamar. Aluminium bertindak sebagai anoda dan Pb sebagai katoda.

Corresponding Author e-Mail: nabilaputrirahayu789@gmail.com

LATAR BELAKANG

Aluminium merupakan logam yang mempunyai sifat ringan, tahan korosi, penghantar listrik dan panas yang baik serta mudah dibentuk. Aluminium merupakan unsur *non ferrous* (logam bukan besi) yang paling banyak terdapat di bumi. Aluminium merupakan logam yang mempunyai sifat ringan, tahan korosi, penghantar listrik dan panas yang baik, serta mudah dibentuk. Paduan Aluminium dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *Aluminium wrought Alloy* (lembaran) dan *Aluminium casting Alloy* (batang cor). Aluminium (99,99%) memiliki berat jenis sebesar 2,7 g/cm³, densitas 2,685 kg/m³, dan titik leburnya pada suhu 660 °C. Aluminium memiliki *strength to weight ratio* yang lebih tinggi dari baja. Sifat tahan korosi Aluminium diperoleh dari terbentuknya lapisan oksida Aluminium dari permukaan Aluminium. Lapisan oksida ini melekat kuat dan rapat pada permukaan, serta stabil atau tidak bereaksi dengan lingkungan sekitar, sehingga melindungi bagian dalam. [1]

Aluminium sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai perlengkapan rumah tangga, industri otomotif, hingga pembuatan pesawat terbang. Hal ini dikarenakan Aluminium memiliki beberapa sifat yang unggul seperti kuat, ringan, serta konduktivitas panas dan listrik tinggi. Aluminium juga memiliki sifat mampu mesin (*machinability*) dan sifat mampu cor (*castability*) baik, serta mudah ditempa (*formability*) dan lain-lain.

Proses *anodizing* hampir sama dengan *electroplating* dengan tujuan untuk dekoratif dan perlindungan terhadap korosi. *Anodizing* (anodisasi) adalah proses pembentukan lapisan oksida tipis pada permukaan aluminium yang melalui proses elektrolisis didalam larutan elektrolit dengan cara bereaksi atau mengkorosikan logam dengan oksigen (O₂) yang diambil dari larutan elektrolit sebagai media. Proses *anodizing* dan *electroplating* sama-sama berlangsung dalam larutan elektrolit, tetapi memiliki dua perbedaan yaitu :

1. Pada *electroplating*, substrat bertindak sebagai katoda dalam larutan, sedang pada *anodizing* bahan yang bertindak sebagai anoda akan terlarut dalam larutan elektrolit yang berfungsi sebagai katoda.
2. Pada *electroplating*, lapisan terbentuk oleh adhesi dari ion yang berasal dari anoda dan selanjutnya menempel pada substrat (katoda) sedang pada *anodizing*, lapisan terbentuk pada permukaan substrat karena reaksi kimia antara substrat dengan oksida yang terdapat dalam larutan. [2]

Aluminium *anodizing* adalah proses pelapisan secara elektrokimia yang mengkonversi aluminium menjadi aluminium oksida pada permukaan material yang akan dilapisi. Proses elektrokimia yaitu merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. *Anodizing* bertujuan untuk mendapatkan lapisan oksida yang lebih tebal dan kuat pada permukaan substrat.

Prinsip dasar proses *anodizing* ialah elektrolisis. Proses elektrolisis merupakan peristiwa berlangsungnya reaksi kimia oleh arus listrik. Komponen terpenting dalam proses elektrolisis adalah elektroda dan elektrolit. Dalam proses elektrolisis katoda berperan sebagai penghantar benda kerja yang merupakan kutub negatif (-) dan anoda adalah kutub positif (+) sebagai substrat atau benda.

Anodisasi adalah proses pembentukan lapisan oksida pada logam dengan cara mereaksi logam, misalnya aluminium dengan oksigen(O₂) dari larutan elektrolit yang digunakan sebagai media, sehingga terbentuk lapisan oksida. Proses ini juga disebut sebagai *anodic oxidation* yang prinsipnya hampir sama dengan proses pelapisan dengan cara listrik (*electroplating*) . tetapi, perbedaan logam yang akan dioksidasi ditempatkan sebagai anoda di dalam larutan elektrolit. Perbedaan lain yaitu larutan elektrolit yang digunakan bersifat asam dengan sumber arus bertipe dan ampere tinggi. Proses utama dalam oksidasi anoda aluminium memerlukan larutan asam sulfat, asam kromat, atau campuran asam sulfat dan asam oksalat. [3] .

Selama proses oksidasi, anoda permukaan aluminium diubah menjadi oksida aluminium, dimana reaksi kimia yang terjadi adalah :

Asam yang digunakan harus asam pekat, serta asam tersebut menjadi oksidator. Ketebalan oksida kurang lebih dua kali aluminium yang hilang .

Proses anodasi adalah sebuah proses elektrokimia. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks (reduksi-oksidasi) dimana dalam reaksi ini energi yang dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi energi listrik atau energi listrik digunakan agar reaksi yang nonspontan bisa terjadi. Dalam reaksi redoks, elektron-elektron ditransfer dari satu zat ke zat lain

Teknik *anodizing* adalah suatu proses penyepuhan logam yang didasarkan atas pembentukan lapisan oksida Aluminium melalui oksidasi yang terkontrol sehingga terbentuk pori, pori inilah yang kemudian dilapisi/diisi oleh lapisan logam lain. Secara umum teknik *anodizing* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *regular anodizing* dan *hard anodizing*. Yang membedakan dari kedua jenis teknik tersebut adalah atas dasar kuat atau lemahnya proses pembentukan oksida logam melalui pengontrolan. Teknik *regular anodizing* digunakan untuk keperluan yang bersifat dekoratif, sedangkan teknik *hard anodizing* lebih bertujuan meningkatkan kekuatan fisik dari sebuah logam. Teknik *anodizing* dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan logam Aluminium terhadap korosi serta meningkatkan ketahanan fisik serta keausan logam Aluminium. Pemilihan teknik *anodizing* akan sangat bergantung pada keperluan. Jika yang diperlukan hanya sebatas membuat Aluminium yang dekoratif atau memiliki nilai estetika maka cukup digunakan *anodizing* jenis *regular anodizing*. [4] .

Proses utama dalam oksidasi anoda aluminium memerlukan larutan asam sulfat, asam kromat, atau campuran asam sulfat dan asam oksalat. Selama proses oksidasi aluminium bertindak sebagai anoda sehingga terjadi perpindahan ion menuju katoda yang menyebabkan terbentuknya lapisan oksida pada permukaan aluminium.

Pada proses *anodizing*, logam Aluminium yang telah dipreparasi dihubungkan dengan kutub positif *power supply* sedangkan kutub negatifnya akan dihubungkan dengan logam Aluminium lain. Kemudian pada sel ini dialirkan beda potensial. Beda potensial ini akan memicu pertumbuhan lapisan oksida pada permukaan logam Aluminium. Selain Beda potensial, Pembentukan lapisan oksida pada permukaan Aluminium juga dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang terdapat pada larutan elektrolit. Pengaliran udara (*aerasi*) pada proses ini diharapkan akan menyuplai sejumlah oksigen pada sel elektrolisis sehingga larutan elektrolit tidak mengalami defisit oksigen. Mekanisme dari proses anodisasi merupakan pembentukan lapisan oksida, yang membuat proses ini mirip dengan proses mekanisme korosi pada logam.

Proses anodisasi mempunyai tujuan, antara lain (Aluminium Handbook 2, 2010 dan ASM Handbook vol. 13, 1987) : Satu, meningkatkan ketahanan korosi dari proses anodisasi, lapisan oksida yang terbentuk pada permukaan logam lebih tahan terhadap serangan korosi dalam lingkungan air garam serta atmosfer. Lapisan oksida yang terbentuk akan melindungi logam dibawahnya dengan bertindak sebagai penghalang (*barrier*) dari serangan lingkungan yang lebih korosif. [5]

Lapisan dasar merupakan lapisan yang tipis dan padat, yang berfungsi sebagai lapisan pori dan logam dasar (*base metal*). Lapisan tersebut memiliki sifat yang melindungi dari korosi lebih lanjut dan tahan terhadap arus listrik. Struktur berpori yang timbul pada lapisan oksida merupakan hasil dari kesetimbangan antara reaksi pembentukan dan pelarutan lapisan oksida. Pada awalnya lapisan pori yang terbentuk mempunyai bentuk silinder yang memanjang namun karena lapisan ini kemudian bersinggungan dengan oksida-oksida lainnya yang berada disisi-sisinya, maka lapisan oksida tersebut bertransformasi menjadi bentuk saluran heksagonal yang memanjang.[6]

Dalam percobaan *anodizing* aluminium ini yang menggunakan Pb sebagai katodanya, dengan larutan larutan elektrolit campuran :asam sulfat dan asam perklorat. Dengan mengubah larutan elektrolit serta waktu *anodizing* kita dapat mengetahui pengaruh variasi waktu terhadap massa dengan membentuk lapisan oksida pada permukaan substrat. Pada percobaan ini tegangan yang digunakan adalah 9 volt dengan variasi waktu selama 10 menit, 20 menit, dan 30 menit.

METODE PENELITIAN

A. Alat

Alat yang digunakan adalah pelat aluminium, Pb/besi, amplas, gelas ukur, gelas beaker, kaca arloji, neraca digital, pipet tetes, baterai, stopwatch, capit buaya, tisu, corong, batang pengaduk, sikat pembersih, labu ukur, spatula, labu ukur, beaker glass, pipet takar dan bola hisap.

B. Bahan

Bahan yang digunakan adalah Larutan H_2SO_4 , Larutan $HClO_4$, Larutan $NaOH$, Aquades, dan detergen.

C. Prosedur Kerja

1. Preparasi Plat Aluminium

Plat aluminium dipotong dengan ukuran 1×4 cm lalu dibersihkan secara fisik dari kotoran yang menempel dengan menggunakan detergen dan aquades. Pembersihan dilanjutkan dengan tahap *etching* dengan cara logam aluminium direndam didalam larutan $NaOH$ 1 M dalam suhu ruang dengan waktu 1 menit. Setelah melalui proses tersebut plat aluminium dibersihkan kembali dengan aquades.

2. Preparasi Larutan Detergen

Sebanyak 0,1 gram detergen dilarutkan didalam labu ukur 100 ml dengan aquades hingga tanda batas.

Preparasi Larutan $NaOH$ 1 M

Sebanyak 4 gram padatan $NaOH$ dilarutkan didalam labu ukur 250 ml dengan menggunakan aquades hingga tanda batas.

3. Preparasi Larutan Asam Sulfat

Larutan asam sulfat 18 M disiapkan dengan cara mengencerkan 6 ml asam sulfat pekat 96% dengan aquades hingga volumenya 100 ml.

4. Preparasi Larutan Asam Perklorat

Larutan asam perklorat 12 M disiapkan dengan cara mengencerkan 8 ml asam perklorat pekat 72% dengan aquades hingga volumenya 100 ml.

5. Tahap Anodizing Logam Aluminium

Logam aluminium yang sudah dibersihkan kemudian ditimbang massa awalnya lalu di *anodizing* dalam asam sulfat 18 M dan asam perklorat 12 M. Logam aluminium dihubungkan dengan kutub positif baterai sehingga aluminium bertindak sebagai anoda. Kemudian plat Pb dihubungkan ke kutub negatif baterai. Kedua elektroda dicelupkan kedalam larutan asam sulfat terlebih dahulu dengan variasi waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan kedua elektroda yang lain kedalam larutan asam perklorat dengan variasi waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Sehingga dari hal tersebut masing-masing larutan elektrolit diperoleh sebanyak 3 sampel. Lalu semua sampel ditimbang kembali untuk mengetahui massa akhirnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dari proses anodisasi merupakan pembentukan lapisan oksida, yang membuat proses ini mirip dengan proses mekanisme korosi pada logam.

Ilustrasi terjadi lapisan oksida dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar . Ilustrasi transpor ion ke lapisan oksida

Dari hasil percobaan diperoleh data-data percobaan. Kemudian data-data tersebut dijabarkan kedalam bentuk grafik hubungan waktu *anodizing* aluminium dengan massa

D. Pembahasan Waktu dan Larutan H₂SO₄ Terhadap *Anodizing* Logam Aluminium

Waktu	Massa awal aluminium (H ₂ SO ₄)	Massa akhir aluminium (H ₂ SO ₄)
10 menit	0,61	0,52
20 menit	0,63	0,62
30 menit	0,59	0,57

Gambar 2. Tabel hubungan waktu dan larutan H₂SO₄ terhadap massa logam aluminium

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa tabel nilai massa lapisan aluminium non perlakuan *anodizing* dan perlakuan *anodizing* menggunakan variasi waktu dan larutan H₂SO₄ dapat diketahui terjadi penurunan nilai massa lapisan antara aluminium yang tidak di-*anodizing* dengan aluminium yang di-*anodizing*

Dapat kita lihat pada *anodizing* dengan waktu 10-30 menit massa aluminium relatif turun. Pada percobaan dengan menggunakan larutan H₂SO₄, terdapat banyak gelembung disekitaran plat aluminium. Aluminium yang bertindak sebagai anoda mengalami oksidasi sehingga terdapat sedikit noda hitam pada plat. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa aluminium sudah terkonversi menjadi aluminium oksida.

E. Pembahasan Waktu dan Larutan HClO₄ Terhadap *Anodizing* Logam Aluminium

Gambar 3. Tabel hubungan waktu dan larutan HClO₄ terhadap massa logam aluminium

waktu	Massa awal aluminium (HClO ₄)	Massa akhir aluminium (HClO ₄)
10 menit	0,63	0,61
20 menit	0,55	0,5
30 menit	0,64	0,59

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa tabel nilai massa lapisan aluminium non perlakuan *anodizing* dan perlakuan *anodizing* menggunakan variasi waktu dan larutan HClO₄ dapat diketahui terjadi penurunan nilai massa lapisan antara aluminium yang tidak di-*anodizing* dengan aluminium yang di *anodizing*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan massa awal tiap logam aluminium.

Dapat kita lihat pada *anodizing* dengan waktu 10-30 menit massa aluminium menurun. Pada percobaan dengan menggunakan larutan HClO₄, terdapat sedikit gelembung disekitaran plat aluminium. Aluminium yang bertindak sebagai anoda mengalami oksidasi sehingga terdapat sedikit noda hitam pada plat. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa aluminium sudah terkonversi menjadi aluminium oksida

Reaksi pembentukan aluminium oksida sebagai berikut :

Reaksi pembentukan aluminium dengan larutan HClO₄ sebagai berikut :

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Nilai massa pada proses *anodizing* dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama waktu yang digunakan dalam proses *anodizing* maka semakin turun massa yang diperoleh.,
- 2) Nilai massa pada proses *anodizing* dipengaruhi juga oleh larutan elektrolit. Semakin kuat larutan elektrolit yang digunakan, maka semakin berat massa yang diperoleh. Dari dua macam larutan elektrolit yang digunakan, terlihat bahwa pada larutan H₂SO₄ menghasilkan gelembung yang banyak disekitar plat aluminium dan massa relatif berat. Sedangkan pada larutan HClO₄ menghasilkan lebih sedikit gelembung dari pada H₂SO₄ dan massa sedikit lebih rendah kenaikannya..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu dosen pembimbing dan tim praktikum yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu analis Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang atas fasilitas dan dukungannya

References

1. A. I. Lesmana, Wahhono, M. Romlie., Pengaruh Variasi Larutan Elektrolit Terhadap Warna dan Kekerasan Lapisan Hasil Proses Anodizing : Universitas Negeri Malang, 2017.
2. B. S. Wahyu., Pwngaruh Konsentrasi Elektrolit dan waktu Anodisasi Terhadap Ketahanan Arus, Kekerasan Serta Ketebalan Lapisan Oksida Paduan Aluminium Pada Material Piston : Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 2014, vol. 7.
3. S. Nitya., Pengaruh Kuat Arus Listrik dan Waktu Proses Anodizing Dekoratif Pada Aluminium Terhadap Kecerahan dan Ketebalan Lapisan : Universitas Udayana, 2010, vol. 4.
4. A. A. K. W. A. Kusuma, I. W. Karyasa, I. N. Suardana., Anodizing Logam Aluminium Dengan Variasi Beda Potensial : Universitas Pendidikan Ganesha, 2014, vol. 2.
5. H. M. Setiawan, N. Ifansyahaa., Pengaruh Waktu Anodizing dan Jarak Anoda-Katoda Terhadap Nilai Laju Korosi Aluminium : Politeknik Negeri Banjarmasin, 2019, vol. 2.
6. R. S. Pamungkas, X. Salahudin, N. Mulyaningsih., Pengaruh Variasi Waktu Proses Anodizing Terhadap Karakteristik Velg Racing Merk Sprint : Universitas Tidar.
7. M. L. Ilman., Pengaruh Rapat Arus dan Waktu Anodizing Terhadap Laju Korosi Pada Aluminium Paduan 2024-T3 Di Lingkungan Air Laut : UGM, 2012, vol. 2.

Lampiran
Perhitungan

❖ NaOH 1 M

$$\begin{aligned} \text{Massa} &= v \times \text{Mr} \times M \\ &= 0,1 \times 40 \times 1 \\ &= 4 \text{ gram} \end{aligned}$$

❖ H₂SO₄

$$\begin{aligned} M &= \frac{\text{gr}}{\text{Mp} \times V} & V_1 M_1 &= V_2 M_2 \\ M &= \frac{\% \times 1000}{\text{Mp} \times m/p} & V_1 \times 18 &= 100 \times 1 \\ M &= \frac{\% \times 10 \times p}{\text{Mr}} & V_1 &= 100/18 \\ M &= \frac{96 \times 10 \times 1,83}{98} & V_1 &= 5,6 \\ M &= 18 \text{ M} \end{aligned}$$

❖ HClO₄

$$\begin{aligned} M &= \frac{\text{gr}}{\text{Mp} \times V} & V_1 M_1 &= V_2 M_2 \\ M &= \frac{\% \times 1000}{\text{Mp} \times m/p} & V_1 \times 12 &= 100 \times 1 \\ M &= \frac{72 \times 10 \times p}{\text{Mr}} & V_1 &= 100/12 \\ M &= \frac{72 \times 10 \times 1,83}{100,5} & V_1 &= 8,3 \text{ gram} \\ M &= 12 \text{ M} \end{aligned}$$

Pembuatan Reagen Jum'at, 9 September 2022

No	Gambar	Keterangan
1.	<p>Pembuatan larutan H_2SO_4 18M</p>	<p>Pengambilan Larutan H_2SO_4 96% sebanyak 5,6 ml.</p> <p>Menambahkan Sedikit aquades pada labu ukur sebelum H_2SO_4 96% di masukkan.</p> <p>Penambahan aquades sampai batas akhir 100 ml setelah H_2SO_4 96% di masukkan.</p> <p>Homogenkan.</p> <p>Menyimpan H_2SO_4 ke dalam botol reagen</p>
2.	<p>Pembuatan Larutan $HClO_4$ 12M</p>	<p>Pengambilan Larutan $HClO_4$ 72% sebanyak 5,6 ml.</p>

	<p>Memasukkan $HClO_4$ 72% setelah dimasukkan sedikit aquades.</p> <p>Penambahan aquades sampai batas akhir 100 ml setelah $HClO_4$ 72% di masukkan.</p> <p>Homogenkan. Dan masukkan ke dlm botol reagen.</p>	
3.	<p>Pembuatan $NaOH$ 1M</p>	<p>Menimbang $NaOH$ 4 gram</p> <p>Melarutkan $NaOH$ dengan aquades hingga volume 100 ml dan homogenkan.</p> <p>Memasukkan larutan $NaOH$ ke dlm botol reagen.</p>

4.	<p>Pembuatan larutan basa</p>	<p>Menimbang detergen 0,1 gr</p> <p>Memasukkan detergen ke gelas beaker</p> <p>Aduk dan penambahan aquades hingga 100ml dan homogenkan</p> <p>Masukkan ke botol reagen. Simpan semua reagen yang telah di buat.</p>

		<p>Cleaning plat Pb dengan larutan basa selama 1 menit : (10:25)</p>
		<p>Bilas plat aluminium dengan aquades setelah proses cleaning : (10:26)</p>
		<p>Bilas plat Pb dengan aquades setelah proses cleaning : (10:26)</p>
		<p>Mengeringkan plat aluminium jam (10 : 27)</p>
		<p>Mengeringkan plat Pb (10 : 28)</p>

Hari Praktikum Senin, 12 September 2022

No	Gambar	Keterangan
1.	Proses Cleaning	<p>Cleaning alumium dengan larutan basa selama 1 menit jam : (10:22)</p>

2.	<p>Proses etching</p>	<p>Proses etching plat aluminium. (10 : 28)</p> <p>Proses etching plat Pb. (10 : 32) (selanjutnya sama dengan proses cleaning)</p>
3.		Menimbang semua massa awal plat aluminium. (10 :43)
4.	Anodisasi H ₂ SO ₄	Membagi larutan H ₂ SO ₄ sebanyak 30ml. (10 : 35)

		Pembagian larutan. (10 : 39)
		Rangkaian capit buaya plat aluminium sebagai anoda plat Pb sebagai katoda (10 : 47)
		Anodisasi 10 menit dimulai. (10 : 48)
		Anodisasi 20 menit dimulai. (10 : 48)
		Anodisasi 30 menit dimulai. (10 : 50)
		Setelah anodisasi selesai, selanjutnya penimbangan plat aluminium 10 menit. (11 : 01)
		Setelah anodisasi selesai, selanjutnya penimbangan plat aluminium 20 menit. (11 : 10)

		<p>Hasil anodisasi plat aluminium. (11 : 30)</p>			<p>Anodisasi 20 menit dimulai. (11 : 18)</p> <p>Anodisasi 30 menit dimulai. (11 : 25)</p> <p>Setelah anodisasi selesai, selanjutnya penimbangan plat aluminium 30 menit. (11 : 58)</p>
5.	<p>Anodisasi larutan HClO₄</p>	<p>Membagi HClO₄ sebanyak 30 ml. (11 : 07)</p> <p>Anodisasi 10 menit dimulai. (11 : 17)</p>			